

A TRAJETÓRIA DA FATEC DE ITAPIRA: UMA DÉCADA DE EXCELÊNCIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR

1

Esp. Adriana Fernandes Teixeira

Bacharel em Direito, Advogada, Especialista em Direito Administrativo e Gestão Pública, Assessora Técnico Administrativo II da Fatec de Itapira.

Contato: adriana.teixeira@fatec.sp.gov.br

Há dez anos, iniciava-se as atividades acadêmicas e pedagógicas da Fatec de Itapira "Ogari de Castro Pacheco" em um prédio modesto, cedido pela municipalidade local. A escolha do patrono, Dr. Ogari de Castro Pacheco, cofundador do Laboratório Cristália, um dos maiores e mais importantes laboratórios farmacêuticos da América Latina, foi uma decisão que transcende a mera homenagem. Foi uma forma de reconhecer e honrar uma vida dedicada ao progresso científico e tecnológico, valores esses que são pilares fundamentais dentro das salas de aula e laboratórios da Fatec de Itapira.

Dr. Pacheco tem uma trajetória marcada pela condução de diversas pesquisas e descobertas farmacêuticas, e sua dedicação aos avanços científicos reflete-se na missão da Fatec de Itapira de proporcionar uma educação superior de qualidade. A presença de uma faculdade estadual e gratuita em Itapira, mas que também atende aos municípios vizinhos – Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Estiva Gerbi, Lindóia, Águas de Lindóia, Serra Negra, Amparo, Monte Sião-MG e Jacutinga-MG – é um privilégio conquistado graças ao perfil empreendedor e inventivo da região.

Ao longo de uma década, centenas de jovens e adultos se qualificaram na Fatec de Itapira, sendo inseridos no mercado de trabalho, alcançando posições de destaque em suas áreas de atuação ou iniciando seus próprios negócios. Muitos enfrentaram o desafio de voltar aos bancos escolares após concluírem o EJA (Educação para Jovens e Adultos) ou em busca de reconhecimento e promoções nas empresas onde já atuam há anos, compensando a falta de oportunidade de estudar na idade regular. Também há aqueles que estão em busca de atualização profissional e até mesmo de uma mudança de carreira.

Apesar das diversas políticas públicas implementadas nas últimas duas décadas para aumentar o número de graduados no país, essa realidade ainda está distante para muitos brasileiros, jovens, pais e mães de família. Neste contexto a Fatec de Itapira desempenha um papel crucial, ajudando pessoas

de diferentes classes sociais e faixas etárias a realizarem o sonho de obter um diploma de ensino superior. Para muitos, a obtenção do diploma é uma vitória pessoal, profissional e financeira que se estende àqueles ao seu redor, influenciando-os positivamente e servindo como exemplo. Muitos graduados inclusive têm a oportunidade de crescimento internacional por meio de intercâmbios, onde podem aprender novas línguas, culturas e estabelecer laços que resultam em oportunidades de emprego no exterior.

Quanto a formação superior, esta não deve se limitar apenas ao desenvolvimento técnico. O corpo docente e de agentes administrativos da Fatec de Itapira sabe disso e empenha-se em formar indivíduos conscientes de seu papel na sociedade, críticos e participativos nas questões sociais.

O verdadeiro papel do ambiente acadêmico, como o da Fatec de Itapira, é fomentar a reflexão, o questionamento e a curiosidade entre os alunos, encorajando-os a buscar melhorias contínuas em suas vidas. Essa é a missão do educador ou daquele que trabalha na área da educação independente do cargo que ocupa: abrir a janela do saber e proporcionar uma educação que vai além do conhecimento técnico, formando cidadãos preparados para contribuir ativamente na construção de uma sociedade melhor.

Assim, a Fatec de Itapira reafirma diariamente seu compromisso com seus alunos e com a sociedade, dedicando-se na formação de profissionais qualificados e cidadãos conscientes, prontos para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Celebramos não apenas uma década de realizações, mas também o futuro promissor que nos aguarda, com a certeza de que continuaremos a ser um polo de excelência na educação superior.

Junho/2024.

Esp. Adriana Fernandes Teixeira